

TURG'UN BIRIKMALARNING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI

Azamatova Madinabonu Ulug'bekovna

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Tillayeva Muyassar Yarbazarovna

Ilmiy rahbar

Shahrisabz davlat pedagogika instituti katta o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada turg'un birikmalar va ularning leksik, semantik, morfologik tadqiqotlari va rivojlanish tarixiga qisqacha to'xtalib o'tilgan. Murakkab til shakllanishi sifatida frazeologik birlikning eng muhim va xarakterli tuzilish xususiyati uning alohida shakli hisoblanadi.

Kalit so'zlar: turg'un birikmalar, leksik, semantik hamda orfologik xususiyatlar, frazeologik komponentlar, aforizmlar, matal va maqollar.

Frazeologik birliklar tilda muntazam qo'llanilishi (foydalanish barqarorligi) bilan ajralib turadi, garchi turli birliklarning qo'llanish chastotasi sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Frazeologik birlik faqat alohida til birligi sifatida unga xos bo'lgan maxsus semantik tuzilishga ega.

Tilshunoslik tarixiga nazar soladigan bo'lsak, rus tilida frazeologiya nazariyasiga ko'plab olimlar turki xil yondashuvlar orqali hissa qo'shishgan quyida ularning ayrimlari bilan tanishamiz:

V.V. Vinogradov frazeologik birliklarning uch turini ajratdi:

1) frazeologik birikmalar (ularning tarkibiy qismlarining ichki shakli bilan turtki bo'lmagan so'zlarning barqaror birikmalari: «бить баклуши», «точить лясы»);

2) frazeologik birliklar (so'zlarning ichki shakli shaffof bo'lgan turg'un hollari, so'z birikmasining metaforik tabiati aniq kuzatiladi: «подливать масла в огонь», «закатать рукава»);

3) frazeologik kombinatsiyalar (so‘zlardan biri to‘g‘ridan-to‘g‘ri ma’noda, ikkinchisi esa frazeologik jihatdan bog‘liq bo‘lgan “erkin bo‘lmagan” ma’noda qo‘llanadigan turg‘un birikmalar: «одержать победу», «радость обуюла») [3].

Rus frazeologiyasini ravnaqi 1950-1960 yillarda frazeologiya strukturalistik paradigmada shakllanishidan boshlangan. Strukturaviy-semantik yondashuv doirasida SSSR xalqlarining tillari, german, roman va boshqa tillar o‘rganildi. Frazeologik birliklarni ajratish mezonlari aniqlandi, ularning tasnifi ishlab chiqildi, idiomatiklik masalalari ko‘tarildi. Bu davr tadqiqotchilaridan N.N. Amosov, V.L. Arxangelskiy, V.P. Jukova, A.V. Kunina, I.A. Melchuk, A.G. Nazaryan, R.N. Popova, L.I. Roizenon, A.I. Smirnitskiy, I.I. Chernishev va boshqalarni misol qilib keltirish mumkin. Xususan, A.I. Molotkov tahriri ostida 1967-yilda rus tilining frazeologik lug‘ati nashr etildi.

Frazeologiya fan sifatida strukturaviy va semantik jihatdan turg‘un so‘z birikmalaridan tashkil topgan o‘ziga xos majmui [1, 7], N.M. Shanskiy takroriylikni frazeologik birlikning asosiy xususiyati deb hisoblagan [8, 20-21], E.M. Vereshchagin va V.G. Kostomarov so‘zning nominativ xususiyatining frazeologik birlik tabiatiga tengligini ta’kidlab, frazeologik birlik ham so‘z kabi alohida predmet yoki hodisani anglatishini ta’kidlab, shu bilan birga, frazeologik birlik tushunchasidan matal va maqollarni chiqarib tashlaydi [2, 65]. V.P. Jukov turli davrlarda frazeologik birliklarning asosiy differensial belgisi sifatida quyidagilarni sanab o‘tadi: boshqa tillarga tarjima qilinmasligi, obrazlilik, leksema va semalarning mosligi, tarkibiy qismlar ichidagi bog‘lanishlar, idiomatiklik, nominatsiyaning yaxlitligi, tabiati. haqiqatga munosabati va boshqalar [4, 43].

A.I. Molotkov frazeologiyaga tor yondashuvni qo‘llab, frazeologik birlikning bir qismi bo‘lgan holda, komponentlar so‘zning belgilarini yo‘qotishini va rus tilining frazeologik lug‘atiga faqat frazeologik birikmalar va frazeologik birliklar (idiomalar) kiritilganligini ta’kidladi. Ushbu yondashuv bilan asosiy mezon obrazlilik bo‘lib, barqarorlik va takrorlanuvchanlik belgilari to‘liq hisobga olinmaydi. Semantik tushuncha bilan cheklangan tor yondashuv doirasida frazeologizm birinchi navbatda semantik xususiyatga ega bo‘lgan hodisa sifatida tushuniladi – “so‘zlarning barqaror,

semantik bo‘linmas birikmasi, yaxlit umumlashtirilgan majoziy ma’nosi qayta ko‘rib chiqish asosida shakllanadi” [6, 186]. Frazeologik birlik ma’nosining yaxlitligi, frazeologiyani tor tushunish tarafdorlari tomonidan o‘rnatilgan ibora ma’nosini uning tarkibiy qismlari-so‘z birikmalarining ma’nolari yig‘indisidan “hosil bo‘lmasligi”, frazeologik birliklarni boshqa so‘z birikmalaridan ajratishning asosiy mezon sifatida aforizmlar, matal va maqollarni frazeologik birliklardan chiqarib tashlaydi, chunki E.A. Ivannikova, “ularning semantik mazmuni ularni tashkil etuvchi so‘zlarning ma’nolaridan kelib chiqadi” deya hisoblagan [5, 80]. V.N. Telia bu yondashuvni “so‘zlarning mutlaqo idiomatik birikmalari haqidagi ta’limot”, “leksik idiomalar” deb ataydi. Idiomalar frazeologiyaning “frazeologiyaning o‘ziga xos” qismini tashkil qiladi [7, 59-60]. Idiomalar nominativ vazifasiga ko‘ra so‘zlarga teng bo‘lib, so‘zlar kabi semantik jihatdan yaxlitdir. Bundan tashqari, aksariyat idiomalar ifodali rangga ega (ko‘p birikmalardan farqli o‘laroq). Biroq, idiomatik va frazeologik birliklarning boshqa turlari o‘rtasida aniq chegaralarni ajratib bo‘lmaydi: idiomatika doirasida har jihatdan emas, balki bir jihatdan idiomatik bo‘lgan turg‘un iboralar tomonidan tuzilgan statik “yadro” va morfologik, leksik va semantik, sintaktik preferiya mavjud.

Frazeologiya predmetining bunday “xiralashishi” hatto frazeologiyaga tor yondashuv doirasida ham tadqiqotchilar keng yondashuvdan foydalanganlarida yanada yaqqolroq namoyon bo‘ldi. Asosiy mezon sifatida iboraning mazmuni yaxlitligi va uning tarkibiy qismlaridan “hosil bo‘lmasligi” tor yondashuvdan farqli o‘laroq, keng yondashuv barqarorlik, takrorlanuvchanlik va alohida formatlash mezonlariga asoslanadi.

Reproduktivlik konsepsiyasiga asoslangan keng yondashuv V.L. Arxangelskiy, O.S. Axmanova, A.V. Kunina, R.N. Popova, I.I. Chernisheva, N.M. Shanskiy va boshqalarning tadqiqotlari tomonidan taqdim etilgan. Ularni har safar yangidan tuzilgan so‘zlarning birikmasi emas, balki har qanday turg‘un va umuman nutqda takrorlanadigan frazeologik birlik haqidagi umumiy tushuncha birlashtiradi.

Yuqoridagilardan ko‘rinib turibdiki, frazeologik birlikning xususiyatlari uning shakliy tomoni (tuzilmasi) bilan ham, semantikasiga ham tegishli. Ular frazeologik birlikning ajralmas qismi bo‘lib, birlikda harakat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Буянова Л.Ю. Русский фразеологизм как ментально-когнитивное средство языковой концептуализации сферы моральных качеств личности: монография / Л.Ю. Буянова, Е.Г. Коваленко. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012. – 184 с.
2. Верещагин Е.М. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. Методическое руководство. / Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Русский язык, 1990. – 246 с.
3. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977. – 312 с.
4. Жуков В.П. Русская фразеология: учебное пособие // В.П. Жуков, А.В. Жуков. – М.: Высшая школа, 2006. – 408 с.
5. Иванникова Е.А. Об основном признаке фразеологических единиц / Е.А. Иванникова // Проблемы фразеологии. М.-Л., 1964. С. 70-83.
6. Солодуб Ю.П. Современный русский язык. Лексика и фразеология (сопоставительный аспект): Учебник для студентов филологических факультетов и факультетов иностранных языков / Ю.П. Солодуб. – Изд. 2-е. – М.: Флинта: Наука, 2003. – 264 с.
7. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты / В.Н. Телия. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288с.
8. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка / Н.М. Шанский. – М.: Просвещение, 1985. – 260 с.